

Dados.IPB

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é uma Instituição de Ensino Superior. Integra seis escolas e oferece CTESP, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, pós-graduações e cursos de atualização e requalificação nos principais domínios.

O Dados.IPB foi operacionalizado pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB e tem como objetivos armazenar, preservar, partilhar e gerir os dados de investigação gerados pela comunidade científica, aumentando assim a visibilidade dos dados de investigação do IPB.

Dados.IPB

<https://dados.ipb.pt/>

Em 2019, através dos Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB, foi disponibilizado o Dados.IPB para toda a comunidade académica.

O Dados.IPB é o repositório de dados de investigação institucional, que serve para armazenar, conservar e disponibilizar os dados de investigação gerados pelos centros de investigação do IPB e também pelos laboratórios colaborativos. Este repositório é apoiado pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB.

Aquando da conceção do Dados.IPB, criaram-se *dataverses* (comunidades) seguindo a orgânica do IPB, ou seja, escolas e centros de Investigação e também os laboratórios colaborativos.

Possui as Normas da Comunidade Dados.IPB, os Termos Gerais de Uso e uma Política de Preservação do Dados.IPB.

Os dados aceites são multidisciplinares, com diferentes tipologias e formatos. O acesso é tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário.

Os objetivos são: depositar ficheiros (*datasets*) em comunidades; preservar os *datasets* e os metadados; fazer cumprir os requisitos dos financiadores; utilizar identificadores persistentes como o DOI; facilitar a disponibilização de dados aos editores; permitir o acesso controlado a *datasets* que estejam em acesso restrito.

O Dados.IPB está alinhado com a Política de Ciência Aberta e Cidadã do IPB, a Política de Preservação e os princípios FAIR, e dá integridade à investigação efetuada no IPB, permitindo assim o desenvolvimento do conhecimento científico, reforçando e estimulando o conceito de Investigação e Inovação Responsável, para que seja possível alavancar a inovação e a reprodutibilidade da ciência.

Repositórios de dados: caso de estudo

Dados.IPB

Aspetos de políticas e processos

O processo de publicação de *datasets* no Dados.IPB está definido pelo *workflow* de curadoria e termos de uso. A publicação é feita de duas formas, definidas por níveis de permissão distintos atribuídos aos utilizadores: publicação sem processo de revisão prévia (autoarquivo) e publicação após um processo de revisão efetuado por um curador. Em ambos os casos, a equipa dos Serviços de Documentação e Bibliotecas valida os novos *datasets* depositados.

O Dados.IPB está alinhado com a nova Política de Ciência Aberta e Cidadã do Instituto Politécnico de Bragança e a Política de Preservação, sendo promovida a adoção de boas práticas para o depósito e publicação de dados de acordo com os princípios FAIR, através do *e-mail* e formação pontual disponibilizada aos centros de investigação.

Aspetos técnicos da plataforma

O Dados.IPB é desenvolvido com o *software* de código aberto Dataverse. Atribui o DOI (Digital Object Identifier) da DataCite, através da FCT-FCCN. É compatível com as diretrizes de interoperabilidade de metadados do OpenAIRE e, portanto, possui API. Foi instalado o vocabulário controlado Life Science Metadata.

Agregação em diretórios e certificação

O Dados.IPB está registado nos principais diretórios mundiais, como o Re3data, o FAIRsharing e o OpenAIRE. Em junho de 2023 foi feita a submissão para obtenção da certificação CoreTrustSeal.

Links úteis

[Termos de uso](#)
[Normas da comunidade](#)
[Política de Preservação do Dados.IPB](#)
[Workflow dos dados](#)
[Guia de adesão ao Dados.IPB](#)
[Guia de curadoria do Dados.IPB](#)

Contactos

Serviços de Documentação
e Bibliotecas do IPB
Campus de Santa Apolónia
5300-253 Bragança, Portugal
dados@ipb.pt / clarisse@ipb.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License
setembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>